

A IMPORTÂNCIA DA PSICOPROFILAXIA CIRÚRGICA PARA PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS ELETIVAS

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 24/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10039023

Lorrana Moraes dos Santos¹; Expedito Miranda Sampaio Neto²; Maria Vitória Lima Camilo³; Maria Andrea Freitas Cavalcanti Rego Ferraz⁴; Beatriz Fragoso Saonetti Kawasaki⁵; Paulo José de Andrade Lira Oliveira⁶; José Gilberto de Oliveira Júnior⁷; Aline Cicilia Oliveira dos Santos Guimarães⁸; Larissa Cavalcanti de Andrade Nunes Mattos⁹; José Rodrigues de Paiva Neto¹⁰; Betânia Dal Agnol Salvadori¹¹; Thiago Marques Brito¹²; Elisama Beliani¹³; Bruna Godoi da Silva¹⁴

INTRODUÇÃO: A psicoprofilaxia cirúrgica é uma técnica que tem como objetivo preparar psicologicamente o paciente para a cirurgia. A ansiedade pré-operatória é um problema comum que pode afetar negativamente a recuperação do paciente após a cirurgia. Estudos têm demonstrado que a psicoprofilaxia cirúrgica pode reduzir significativamente os níveis de ansiedade em pacientes submetidos a cirurgias eletivas. Ao reduzir a ansiedade, a psicoprofilaxia cirúrgica pode contribuir para uma cirurgia mais tranquila e segura, além de ajudar o paciente a lidar melhor com o período pós-operatório. **OBJETIVO:** O presente estudo tem como principal objetivo analisar os principais benefícios causados pela profilaxia cirúrgica. **METODOLOGIA:** Trata-se de

uma revisão de literatura com objetivo de trazer o que a literatura científica já tem falado sobre a importância da psicoprofilaxia cirúrgica. Para sua realização foram elencados os seguintes critérios de inclusão: está preferencialmente no recorte temporal dos últimos cinco anos, disponível na íntegra de forma gratuita, está em português, inglês ou espanhol e o tema alinhado com o que o artigo desenvolvido propõe. Foram excluídos os artigos que não se enquadraram nas ordens acima.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Além de reduzir a ansiedade pré-operatória, a psicoprofilaxia cirúrgica também pode contribuir para a diminuição da dor e desconforto pós-operatório. A dor é um sintoma comum após a cirurgia, e pode ser difícil de controlar. No entanto, estudos têm demonstrado que a psicoprofilaxia cirúrgica pode ajudar a reduzir a percepção da dor, tornando o período pós-operatório mais confortável para o paciente. Ao reduzir a dor e o desconforto, a psicoprofilaxia cirúrgica pode contribuir para uma recuperação mais rápida e eficiente. Outro benefício da psicoprofilaxia cirúrgica é a melhora da recuperação e cicatrização pós-cirúrgica. A recuperação após a cirurgia pode ser um processo lento e desafiador, e a psicoprofilaxia cirúrgica pode ajudar o paciente a lidar melhor com os desafios desse período. Estudos têm demonstrado que a psicoprofilaxia cirúrgica pode contribuir para a recuperação física e emocional do paciente, tornando-o mais apto a enfrentar os desafios da recuperação. Ao melhorar a recuperação e cicatrização pós-cirúrgica, a psicoprofilaxia cirúrgica pode contribuir para uma melhor qualidade de vida após a cirurgia. **CONCLUSÃO:** Em suma, a psicoprofilaxia cirúrgica é uma técnica importante para pacientes submetidos a cirurgias eletivas. Ela oferece benefícios significativos, incluindo a redução da ansiedade pré-operatória, diminuição da dor e desconforto pós-operatório, e melhora da recuperação e cicatrização pós-cirúrgica. Além disso, a psicoprofilaxia cirúrgica pode ajudar a melhorar a experiência geral do paciente durante o processo cirúrgico. Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde considerem a inclusão da psicoprofilaxia cirúrgica como parte integrante do tratamento para pacientes submetidos a cirurgias eletivas.

Palavras-chave: Procedimentos Cirúrgicos Eletivos, Ansiedade, Saúde.

INTRODUÇÃO:

O processo de adoecimento envolve alterações que podem afetar a vida das pessoas não só fisicamente, mas também psicologicamente. Dependendo da gravidade da doença, o paciente pode necessitar de internação ou até mesmo de cirurgia, o que desencadeia processos psicológicos que podem causar sofrimento. Segundo Mendes e Arrais (2018, p. 59) “não existe horário para adoecer, ou seja, adoecer é ir embora, é um desvio do arco do cotidiano, é uma ruptura com o roteiro que impede o roteiro de descrever a vida”.

A hospitalização acarreta uma mudança no estilo de vida das pessoas hospitalizadas e de seus familiares, deixando-os a uma rotina dura em um ambiente hostil. Integrado com procedimentos desconfortáveis e até dolorosos. (SPIRI, GARCIA, 2007) Aqui podemos acrescentar a necessidade de um procedimento cirúrgico, um momento de crise e ansiedade é um fator de estresse para o paciente, pois enfrentá-lo traz consigo dúvidas e medos sobre o futuro e a necessidade. confiar sua vida nas mãos de profissionais que você acredita serem qualificados (CAVALCANTE, PAGLUICA, ALMEIDA, 2000; PASCHOAL, GATTO, 2006).

O impacto da hospitalização no comportamento da criança, na maioria dos casos, leva a efeitos adversos como estresse, ansiedade e medo (Salmon, 2006; Broering e Crepaldi, 2011). Schmitz, Piccoli e Vieira (2003) afirmam que crianças hospitalizadas para procedimento cirúrgico se desviam de sua rotina e apresentam distúrbios psicológicos devido ao desconforto, ansiedade e alterações sensoriais, como embaçamento devido ao medo do desconhecido. consciência, alucinações, delírios e desorientação (Vaughan e McKay, 1977 além de Schmitz, Piccoli e Vieira, 2003, p. 67).

O psicólogo do setor infantil é muito importante, pois as fragilidades humanas aumentam e surgem ali paralelamente à criança, o que significa

um processo de tratamento hospitalar multifatorial compreensível para o paciente infantil. Tais aspectos são fantasias, medos, dor, frustração, perda, insignificância e tristeza no paciente criança e adolescente, que vivencia de forma aguda tais emoções, pois a hospitalização supera a fragilidade orgânica. O “outro” invade o seu mundo privado, e esse “outro” é importante para a sua formação e crescimento pessoal, mas ao mesmo tempo te ameaça (ALVES, 2020). Em suma, pode-se dizer que a psicoprofilaxia cirúrgica é uma opção que auxilia o paciente a enfrentar e aliviar sintomas e problemas específicos decorrentes da situação cirúrgica e a se preparar emocionalmente para tal situação. Também permite detectar os traumas ocorridos durante a operação e prevenir e reduzir o impacto dos fatores estressantes da situação. Por fim, o processo de prevenção funciona como diagnóstico e prognóstico ao avaliar a vulnerabilidade do indivíduo (Juan, 2007).

METODOLOGIA:

Trata-se de uma revisão narrativa com abordagem qualitativa, a qual sob o ponto de vista contextual permite a discussão sobre um assunto delimitado (ROTHER, 2007). As revisões narrativas são comunidades abrangentes e neutras para descrever e debater o desenvolvimento de determinado tema, sob o ponto de vista teórico e contextual. Esse tipo de revisão possui papel essencial para a educação continuada, visto que permite ao leitor a atualização de conhecimentos sobre assuntos específicos em curto período de tempo. Dessa forma, esse modelo de revisão fundamenta o artigo em uma análise e interpretação dos autores, conduzindo assim à demonstração de novas ideias e aprimoramento sobre a temática em questão (TOLEDO, 2017). Sendo assim, utiliza-se esse tipo de revisão com o intuito de explorar uma temática específica, permitindo evidenciar novos conhecimentos sobre o esgotamento profissional por parte dos enfermeiros.

A busca na literatura ocorreu nos meses de Setembro e Outubro. Como essa metodologia não requer métodos específicos para procura de fontes

na literatura (CORDEIRO et al. 2007), o processo de coleta foi realizado por meio das bases de dados *Scientific Electronic Library Online (SciELO)* e *Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS)*

Além disso, foram incorporados materiais publicados por institutos filantrópicos reconhecidos, principalmente os materiais do ministério da saúde, visto que essa é uma temática com aprendizado limitado.

Para realização da busca utilizou-se os seguintes Descritores em Ciências Saúde (decs): “Procedimento cirúrgico” e “Ansiedade” Os critérios adotados para inclusão das publicações foram aqueles que abordaram sobre a temática, disponível na íntegra e online, publicado nos idiomas português, inglês e espanhol. Excluíram-se artigos indisponíveis na íntegra de forma gratuita e que não abordavam a temática. Foram selecionados 5 estudos para compor a revisão.

Por ter como referência bases públicas, não será preciso a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa, respeitando, porém, os preceitos éticos alcançados na resolução número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os resultados obtidos confirmaram que, conforme mencionado acima, a terapia psicoprofilática antes da intervenção cirúrgica reduz o nível de medo e ansiedade e os torna toleráveis. Neste estudo, revisamos dados referentes à ansiedade no pós-operatório. Os autores observaram anteriormente que a ansiedade pré-operatória parece estar positivamente relacionada de forma linear com a recuperação emocional pós-operatória. Ou seja, se um paciente apresentou ansiedade no pré-operatório e não recebeu apoio psicológico nesse período, o mesmo paciente pode ter apresentado ansiedade no pós-operatório. Os pacientes que formaram o G2 não tiveram oportunidade de trabalhar previamente seus aspectos emocionais e se preparar para o pós-operatório. Portanto, eles não tinham recursos para lidar com isso. A hipótese é que a informação e a educação

pré-operatória fornecerão aos pacientes ferramentas para vivenciar o pós-operatório com menor impacto, como foi o caso do grupo G1 que recebeu psicoprofilaxia cirúrgica (D´Alvia, R.1995).

As doenças associadas à hospitalização podem causar diversas reações nas crianças. Atitudes fóbicas e antifobia relacionadas ao isolamento do apego, controle do medo e necessidade de aprovação foram investigadas nos participantes (LEWIS E VOLKMAR, 1993; CASTRO, SILVA, RIBEIRO, 2004).

O estresse e a ansiedade antes da cirurgia prolongaram o período de recuperação. Estes são obstáculos contraproducentes à reabilitação do paciente. Foi demonstrado que quanto maior o nível de estresse do paciente antes da cirurgia, mais tempo leva o processo de cicatrização, maior a probabilidade de o sistema imunológico está enfraquecido e o paciente ter menos probabilidade de cooperar com o tratamento médico (Söderman, Lisspers, Sundin, 2007) .

Essa ansiedade se alterna com sentimentos de medo e estresse. O estresse promove alterações biológicas e fisiológicas e, devido aos seus efeitos funcionais, pode se tornar um fator de risco durante a cirurgia, complicar seus resultados e comprometer a recuperação pós-operatória (Lopez Roig et al, 1993).

O comportamento parental afeta as reações emocionais e as percepções da criança sobre a experiência hospitalar (Barros, 1999; Crawford, 2002), indicando que podem ser elementos-chave no processo de ajustamento e enfrentamento, fornecendo modelos de desenvolvimento funcionais e apropriados. essas habilidades aos seus filhos e fornecer-lhes apoio emocional incondicional. Contudo, para que isso aconteça, pode ser necessário proporcionar aos pais e parceiros formação especial e apoio emocional (Costa Junior, 2002).

Nesse sentido, a literatura enfatiza a importância de um profissional psicológico que forneça suporte emocional e avalie bem o quadro

emocional e comportamental geral do paciente. Identifique suas expectativas em relação à cirurgia e ao tratamento, possíveis medos (reais ou imaginários), fantasias, ansiedades, ansiedades (esperadas ou não), como se o formato ou imagem do seu corpo mudará. Além disso, avalie se o paciente compreende o procedimento ao qual está sendo submetido, se possui compreensão funcional ou limitada, como um paciente internado/cirúrgico (Sebastiani e Fongaro, 2017).

CONCLUSÃO:

Em suma, a psicoprofilaxia cirúrgica é uma técnica importante para pacientes submetidos a cirurgias eletivas. Ela oferece benefícios significativos, incluindo a redução da ansiedade pré-operatória, diminuição da dor e desconforto pós-operatório, e melhora da recuperação e cicatrização pós-cirúrgica. Além disso, a psicoprofilaxia cirúrgica pode ajudar a melhorar a experiência geral do paciente durante o processo cirúrgico. Portanto, é fundamental que os profissionais de saúde considerem a inclusão da psicoprofilaxia cirúrgica como parte integrante do tratamento para pacientes submetidos a cirurgias eletivas.

REFERÊNCIAS:

PREBIANCHI, H. B.; FERRACINI, A. PSICOPROFILAXIA CIRÚRGICA DE PACIENTES INFANTIS E ADOLESCENTES: PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS. *Psicologia em Revista*, v. 25, n. 2, p. 476–491, 20 maio 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682019000200007. Acesso em: 07 out 2023.

ALVES, A. M. Atuação do psicólogo na unidade pediátrica em iminência de cirurgia cardíaca. *Gerai: Revista Interinstitucional de Psicologia*, v. 13, n. 3, p. 1–18, 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-82202020000300002. Acesso em: 07 out 2023.

JUAN, K. DE. O impacto da cirurgia e os aspectos psicológicos do paciente: uma revisão. *Psicologia Hospitalar*, v. 5, n. 1, p. 48–59, 2007. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-74092007000100004 & lng=pt&nrm=i&lng=pt. Acesso em: 07 out 2023.

CORONEL, M. CIRURGIA PEDIÁTRICA: BENEFÍCIOS DO ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO *Pediatric Surgery: Benefits of Psychological Monitoring*. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/132_235.pdf.

PSICOPROFILAXIA CIRÚRGICA NA UROLOGIA | *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. periodicorease.pro.br, 30 abr. 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5161/1990> . Acesso em:

¹ e-mail: lorrnamoraisbva@gmail.com

Instituição: Faculdade Pernambucana de Saúde FPS

Curso: Medicina

² E-mail:expeditosampaio63@gmail.com

Instituição: Faculdade Pernambucana de Saúde FPS

Curso: Medicina

³ Vitoriaccamilo@hotmail.com

Centro Universitário Maurício de Nassau-Boa Viagem-Recife-PE

Medicina

⁴ E-mail :andrea_fcr@hotmail.com

Instituição: Affya – Jaboatão dos Guararapes

Curso :Medicina

⁵ E-mail: biafsk@gmail.com

Instituição: Afya Faculdade de Ciências Médicas

Curso :medicina

⁶ E-mail: paulojose25@hotmail.com

Instituição: Fits/Afya

Curso: Medicina

⁷ E-mail:jgilbertoojunior@gmail.com

Instituição: Afya Faculdade de Ciências Médicas

Curso :medicina

⁸ Email: alinecosantos91@gmail.com

Instituição: FCM – afya Jaboaão dos Guararapes

Curso: Medicina

⁹ Email : larissacanunes2712@gmail.com

Instituição: Maurício de Nassau Boa Viagem Recife-PE

Curso: Medicina

¹⁰ E-mail: paivaneto1@gmail.com

Instituição: CESMAC

Curso: Medicina

¹¹ betaniasalvadori@gmail.com

Faculdade de Medicina de Olinda

Medicina

¹² Instituição :Afya Faculdade de ciências médicas de Jaboaão dos

Guararapes

E-mail:thiagomarquesb@hotmail.com

Medicina

¹³ elisamabeliani@gmail.com

Psicologia – Universidade Católica de Petrópolis (UCP- 1999/02)

¹⁴.godoibrunapsi@gmail.com

Psicóloga formada, pós graduação em avaliação psicológica com ênfase

no contexto saúde e hospitalar

Faculdade Martha Falcão – WYDEN

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

CAPES –
Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil